

УДК 796.034

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/98>**Тараканова М.Е.**

ORCID: 0000-0001-7852-5139,

Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет;**Комиссарчик К.М.**

ORCID: 0000-0003-4480-5110, канд. пед. наук

Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет;**Халилова Л.И.**

ORCID: 0000-0001-6944-4732, канд. пед. наук

Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Аннотация: В работе приведены результаты мониторингового наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью студентов СПбГПМУ и СПФХУ. Первичная обработка результатов 3 месячного мониторинга функционального состояния студентов выявила положительную динамику роста показателей физической подготовленности студентов. По результатам анализа данных исследований отмечена зависимость показателей функционального состояния студентов от объема их физической активности в период обучения в университете.

Ключевые слова: студенты, медицинский вуз; информативные величины; функциональная подготовленность.

Tarakanova M.E.

ORCID: 0000-0001-7852-5139,

Saint Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy;

Komissarchik K.M.

ORCID: 0000-0003-4480-5110, Ph.D.

St. Petersburg State Pediatric Medical University;

Khalilova L.I.

ORCID: 0000-0001-6944-4732, Ph.D.

St. Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy,
Saint Petersburg, Russia

CORRECTION OF THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ELECTIVE PHYSICAL EDUCATION

Annotation. The results of monitoring of physical development and physical preparedness of students of SPbSPU, St. Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy are given in the work. Primary treatment of the results of a 4-month monitoring of the functional status of female students revealed a positive dynamics in the growth of physical fitness indicators for girls in the experimental group. According to the results of the analysis of the monthly

monitoring data, the dependence of the indicators of the functional state of students on the volume of their physical activity during the period of study at the university was noted.

Keywords: students, medical school; informative values; functional readiness.

Цель работы – дать сравнительную характеристику динамики показателей физического развития и физической подготовленности студентов СПХФУ и СПбГПМУ, обучающихся на 1 курсе.

В исследовании были использованы следующие научные методы: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент и тестирование физической подготовленности.

Исследования проводились в спортивном комплексе СПбГПМУ и СПХФУ. Приняли участие студенты основной и подготовительной медицинских групп факультетов: фармацевтический (СПХФУ) и педиатрический (СПбГПМУ) в возрасте от 17 до 19 лет на учебном процессе по физической культуре. Преподаватели отмечают положительное влияние занятий на свежем воздухе на физическое развитие, физическую подготовленность и состояние здоровья первокурсников [1–3]. Отбор респондентов осуществлялся путем квотной выборки. Перед началом эксперимента была осуществлена проверка однородности групп по исходным показателям. Набрали по 186 человек (с каждого вуза). Экспериментальная часть нашего исследования была посвящена внедрению в учебный процесс ФОТ (физкультурно-оздоровительные технологии) на занятия по элективной физической культуре и в мероприятия внеурочного времени спортивные секции продолжительностью 90 минут.

Для оценки влияния занятий физической культурой на функциональную подготовленность студентов этого возраста был проведен анализ работы дыхательной и сердечно - сосудистой систем. Мы использовали наиболее информативные величины: ЧСС, АД, ЧД, время задержки дыхания, за динамикой которых можно проследить в процессе занятий. С их помощью в процессе исследования осуществлялся контроль за функциональным состоянием по нагрузочной и ортостатической пробе, пробе Штанге и Генче. Далее нами было проведено тестирование физической подготовленности, а также разработаны бланки для заполнения результатов.

Результаты тестирования до эксперимента: (тест на приседание, тест для мышц верхнего пресса – подъём туловища из положения лёжа на спине; тест – сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях, тест на приседание - ноги на ширине плеч, руки вперед, тест на гибкость-наклон, определялась по разнице показателей пульса до (в покое) и после выполнения нагрузки).

По результатам первичного тестирования было установлено, тест на приседание (ноги на ширине плеч, руки вперед) с учетом времени за 30 сек., средние показатели варьируются в диапазоне с 22 до 24 повторений, как в начале эксперимента, так и в конце; среднее значение количества «сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях» варьируются в диапазоне 16–18 повторений в начале, а в конце – с 22 до 24 повторений; среднее значение подъёма туловища из положения лёжа на спине в начале 20–22 повторений; в конце 24–26 повторения. Занимающиеся согласно результатам обследования имели среднюю физическую подготовку.

Сопоставление средних результатов тестов в начале семестра и спустя 3 месяца показало что, разница в пользу СПХФУ и СПбГПМУ, статистически достоверные различия минимальны ($I = 2,7$ при $p < 0,05$).

Анализ результатов состояния физического развития показал, что в начале исследования средняя масса тела девушек данного возраста немного превышает нормативы, что является нехарактерным для данного возрастного периода - девушки имеют избыточную

массу тела, тогда, как у юношей без изменений. Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям, как дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС. Данные оперативного контроля позволяют регулировать динамику нагрузки на занятия.

Таблица

Показатели уровня физической работоспособности студенток (n=25) проба Руфье

Оценка	ЧСС покой	ЧСС работа	ЧСС восстановление	Баллы
Субъективная	79 ± 9	144 ± 3	113 ± 12	11,3
Объективная	85 ± 8	145 ± 6	104 ± 11	11,3

По окончании эксперимента было установлено, что показатели индекса массы тела девушек в СПбГПМУ изменились т.е. масса тела уменьшилась, тогда как у юношей обоих вузов показатели остались прежними. В результате занятий в конце семестра у 1,0% исследуемого контингента показатели массы тела от избыточного веса уменьшились до нормальных. Мы определяли изменения физического развития и физической подготовленности студентов СПбГПМУ и СПХФУ первого курса под влиянием регулярных занятий улучшились. Выяснили, что также заметно улучшились показатели физического развития, показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД) и физической подготовленности.

Таким образом, структура занятия, по которой работали студенты на элективных занятиях положительно влияет на организм занимающихся. По данной программе занятий не наблюдаются резкие скачки функциональных показателей, что обуславливает равномерное течение оздоровительного эффекта у первокурсников СПбГПМУ и СПХФУ. В тестах прослеживается положительная восходящая динамика роста показателей физической подготовленности студенток СПХФУ. Сопоставление средних результатов тестов студентов данных вузов показало что, разница в пользу группы студентов СПбГПМУ, статистически достоверные различия минимальны ($I = 2,8$ при $p < 0,05$).

На основании этих данных можно сделать вывод, что организованные формы занятий физическими упражнениями, проводимые на элективных занятиях физической культуры, способствуют положительной динамике показателей физической подготовленности, но не формируют привычки к систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

Литература

1. Иващенко В.П. Портретная характеристика абитуриента-студента 2016 педиатрического медицинского университета // Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 254 с.
2. Плотникова С.С. Влияние регулярных занятий физической культурой на функциональное состояние организма студенток Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2017. Т. 12. № 1. С. 430-434.
3. Халилова Л.И. Пути совершенствования оздоровительной системы в условиях вуза // Образование и наука. Набережные Челны, 2010. 81 с.

© Тараканова М.Е., Комиссарчик К.М., Халилова Л.И., 2021